

KOMPANIYANING KOMPLEKS AUDITI

Madg‘oziyev Rustam Xoltojiyevich

Farg‘ona polixnika institute Qurilish fakulteti tyutori

Rustammadgoziev1@gmail.com

ANNOTATSIYA

Zamonaviy tillarda iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlash mumkin. Havo qatnovi uchun barcha ta‘lim choralari ham muhim, tashqi dunyodan bo‘lgani kabi Bunga erishishning eng yaxshi yo‘li - raqobatdir. Biz ushbu maqolamiz orqali ko‘plab kompaniyalarning kompleks auditi haqida to‘xtalib o‘tamiz.

Kalir so‘zlar: kompleks, buxgalteriya, hisobot, soliq, moliya, inventarizatsiya, iqtisodiyot, o‘shish.

ANNOTATION

Economic security can be ensured in modern languages. All educational measures are important for aviation, as from the outside world, and the best way to achieve this is through competition. In this article, we will discuss the comprehensive audit of many companies.

Key words: complex, accounting, reporting, tax, finance, inventory, economy, growth.

Audit - bu mustaqil mutaxassis tomonidan tashkilotning buxgalteriya (moliyaviy) hisobotlarini tekshirish va ko‘rsatkichlarning ishonchliligi to‘g‘risida o‘z fikrini bildirish.

Auditning quyidagi turlarini ajratish mumkin: kompleks majburiy audit - buxgalteriya (moliyaviy) hisobotlarni tasdiqlash, shuningdek soliq solinadigan

bazaning hisob-kitobini va deklaratsiyalarning to'g'ri to'ldirilganligini tekshirish tartiblari;

tizimli kompleks audit - buxgalteriya (moliyaviy) hisobotlarining ishonchliligini baholash, soliq hisobini yuritishning to'g'riligini tizimli monitoring qilish, qonuniy moliyaviy zaxiralarni izlash, shuningdek soliq organlarining kafolatlari va da'volaridan himoya qilish;

soliq tekshiruvi - xatolar, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflar va zaxiralarni aniqlash maqsadida soliq hisobini soliq qonunchiligiga muvofiqligini tekshirish;

moliyaviy audit - buxgalteriya hisobini shakllantirish va rasmiylashtirishning to'g'riligi va to'liqligini, hujjat aylanishini, buxgalteriya hisobotlarining ishonchliligini tekshirish;

kadrlar auditi - xodimlar hujjatlarining amaldagi qonunchilik va kompaniyaning ichki talablariga muvofiqligini tekshirish;

UFRS bo'yicha moliyaviy hisobot auditi - tayyorlangan moliyaviy hisobotning ishonchliligini tasdiqlash, BFRS bo'yicha auditorlik hisoboti;

proaktiv audit - mustaqil auditorlar tomonidan buxgalteriya hisobining to'g'riligini ixtiyoriy ravishda tekshirish;

topshiriq bo'yicha audit - kompaniya maqsadlaridan kelib chiqqan holda audit topshirig'ini ishlab chiqish va buxgalteriya hisobi, soliq yoki boshqaruv hisobi ma'lumotlari asosida deyarli har qanday ishni bajarishni ta'minlash;

biznesning zaruriy tekshiruvi yoki yuridik audit - maqsadli xo'jalik yurituvchi sub'ektning iqtisodiy, moliyaviy va huquqiy faoliyatini har tomonlama va ob'ektiv tahlil qilish;

konsolidatsiyalangan hisobotlarning auditi - 208-FZ-sonli Qonunga muvofiq, ijtimoiy ahamiyatga ega tashkilotlarni tekshirish;

inventarizatsiyani tekshirish - inventarizatsiyani monitoring qilish yoki o'tkazish, aktivlar va ularga bo'lgan huquqlarning mavjudligini tasdiqlash;

buxgalteriya siyosati auditi - tashkilotning istaklari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda bizning mutaxassislarimiz tomonidan shakllantirilgan hisob siyosati va ularni yangilash bo'yicha tavsiyalarni tekshirish.

elektron tijorat sohasidagi audit - Internet tarmog'ida tijorat faoliyatini amalga oshirishda nazorat tizimlari va tartiblari samarali bo'lishi uchun etarli kafolatlar berish;

Due Diligence auditi - investitsiya ob'ektini mustaqil baholash, shu jumladan investitsiya risklarini baholash, sotib olish ob'ekti faoliyatini har tomonlama o'rganish, uning moliyaviy holati va bozordagi holatini har tomonlama tekshirish;

biznesning uzluksizligini boshqarish auditi (ta'minlash) va nosozliklarni bartaraf etish - muhim biznes jarayonlarining uzilishlari xavfini va bunday uzilishlarning salbiy oqibatlarini minimallashtirish uchun nazorat tartib-qoidalari amalga oshirilganligiga etarli kafolatlar berish;

Umumiy sifat menejmenti (TQM) tizimining auditi - tekshirilayotgan funktsiya yoki tarkibiy bo'linma alohida mahsulot birligining belgilangan sifat standartlariga muvofiqligini etarli kafolatlar bilan ta'minlash;

"uchinchi" shaxslarning auditi - tashkilotning uzluksiz ishlashi bog'liq bo'lgan xizmat ko'rsatuvchi tashkilot ("uchinchi" shaxs) u bilan tuzilgan shartnoma talablariga (xizmatlar ko'lami va standartlari, muvofiqligi) javob berishiga etarli kafolatlar berish. minimal qabul qilinadigan xususiyatlar (moliyaviy holat) va boshqalar.);

jinoiy audit, sud ekspertizasi (sud-ekspertiza, sud ekspertizasi) - moliyaviy suiiste'mollikni tekshirish va jiddiy huquqiy oqibatlarga olib keladigan holatlarga (korrupsiya elementlari bilan operatsiyalar, jinoiy daromadlarni legallashtirish va boshqalar) nisbatan amalga oshiriladi.

Operatsion audit - bu korxonada faoliyatining samaradorligini baholash uchun uning ishlash tartibi va usullarini ko'rib chiqish. Masalan, biznes-rejalar, maqsadli dasturlarning bajarilishini, xodimlarning ish faoliyatini tekshirish va hokazo.

Qonun hujjatlariga muvofiqligini tekshirish. Xususan, ushbu toifaga soliq tekshiruvu - soliq qonunchiligiga rioya etilishini tekshirish kiradi.

Maxsus audit - bu mijoz faoliyatining muayyan masalalarini ma'lum tartiblar, normalar va qoidalarga muvofiqligini tekshirish (masalan, soliq hisobotining to'g'riligi, maxsus mablag'lardan foydalanish, ekologik, operativ audit va boshqalar).

Boshqaruv (ishlab chiqarish) auditi - korxonada faoliyatini tashkil etish va boshqarishni, shuningdek, barcha turdagi resurslardan foydalanishni tekshirish. Muvofiqlik auditi - bu muayyan moliyaviy yoki tadbirkorlik faoliyatining belgilangan shartlarga, qoidalarga yoki qonunlarga muvofiqligini aniqlash uchun tahlil qilish.

Narxlar auditi - mahsulot, ish yoki xizmat uchun narx belgilashning asosligini tekshirish.

Konsalting firmasi buxgalteriya hisobi va soliq hisobini va ularning alohida bo'limlarini tekshirish bo'yicha xizmatlarni faqat mezonlarga ko'ra audit o'tkazmasligi kerak bo'lgan tashkilotlarga taqdim etishi mumkin. Bundan tashqari, u tekshirilayotgan bayonotlarning ishonchligi to'g'risida fikr bildira olmaydi va auditorlik xulosasini bera olmaydi.

Umuman olganda, audit deganda nazorat ob'ektining faoliyati yoki uning holati to'g'risida buxgalteriya hisobi ma'lumotlarini olish va buxgalteriya hisobi ma'lumotlarining belgilangan mezonlar, normalar va standartlarga muvofiqligi darajasini aniqlash jarayoni tushuniladi.

Ushbu ta'rif muayyan faoliyat turi bilan bog'liq emas va auditorlik faoliyatining barcha turlarida - moliyaviy, iqtisodiy, tashkiliy auditlarda qo'llaniladi.

Tashkiliy audit - bu jarayon va hodisa sifatida tashkilotning qabul qilingan normalari, qonunlari va tamoyillari asosida tashkilotni tashkil etish, faoliyat yuritish, qayta tashkil etish va tugatish jarayonlarining normalari va standartlariga asoslangan nazorat.

Har bir rahbar va bo'lim tomonidan erishilgan ish va natijalarni nazorat qilish, o'lchash, baholash

Tashkilotda ishlab chiqarish va boshqaruv faoliyatini nazorat qilish

Tashkiliy boshqaruv samaradorligini (samaradorligi va mahsuldorligini) baholash

Tashkilot natijalarini tahlil qilish

Qoniqarsiz, etarli emas yoki zaif ishlash sabablarini aniqlash

Tavsiyani ishlab chiqish

Foydalanigan adabiyotlar

1. Бархатов В.Ю., Пугач В.Н., Алимова Н.К. Экономическая безопасность ВУЗа // Интернет-журнал Науковедение. – 2009. – № 1. – url:

<http://naukovedenie.ru/sbornik1/2-1.pdf>

Большая иллюстрированная энциклопедия. / в 32 т. Т.3. - М.: АСТ; Астрель, 2010. – 248 с.

2. Гончаров Э. Снова об эффективности СМК // Стандарты и качество. – 2006. – № 7. – С. 62-65